

Metodologia Ativa de Ensino em Cenário Amazônico: O Estudo de Caso Do Boto

Layane Joyce Rosa Maia Parente
Universidade Federal Rural da Amazônia
layanebio@gmail.com

Nadia Magalhães da Silva Freitas
Universidade Federal do Pará
nadiamsf@yahoo.com.br

Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues
Universidade Federal do Pará
janibel8@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Este resumo explora a criação de um produto educacional, utilizando a metodologia ativa de estudo de caso no ensino. O enfoque é em narrativas reais, particularmente em Mocajuba, Pará, centrado no boto, uma espécie emblemática da fauna amazônica. O objetivo primordial do produto educacional é promover o diálogo entre a ciência e o conhecimento local, empregando estratégias que instiguem discussões críticas sobre diversas problemáticas associadas a esses animais. Essas incluem a lenda do boto, os impactos do turismo desordenado, as interações com a pesca e o papel dos pesquisadores. Para tanto, buscamos abordar as questões biológicas, taxonômicas e evolutivas conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os botos são elementos do imaginário amazônico e, atualmente, encontram-se listados como fauna silvestre ameaçada. Infelizmente, questões como a interação com a pesca, a construção de barragens hidrelétricas e aspectos culturais relacionados ao simbolismo mítico-religioso que esses animais carregam constituem limitações para a conservação da espécie (Da Silva et al., 2018). Nesse contexto, Mocajuba (Pará) e suas áreas adjacentes ao rio são cenários de interações entre pessoas e animais, constituindo uma fronteira entre lenda e realidade, que se entrelaçam no imaginário popular. Desenvolver uma abordagem no ensino de Ciências para contemplar esses aspectos é um passo importante para um ensino contextualizado e que proporcione a conservação da espécie, uma vez que ainda é possível observar uma ciência fragmentada e distante da realidade do aluno (Brito, 2008).

Por isso, abordar a problemática dos botos no desenvolvimento do estudo de caso, considerando os conflitos e interesses da comunidade, juntamente com o bem-estar e conservação da espécie, é um ponto chave para contextualização do ensino de Ciências à realidade do aluno. Além disso, o trabalho mostra-se relevante para ampliar a criação de atividades pedagógicas contextualizadas e adaptadas ao ambiente dos educandos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apesar da relevância dos botos na cultura e fauna amazônicas, observa-se a falta de contextualização desses elementos nas aulas de Ciências, negligenciando os aspectos multidimensionais relacionados à conservação da espécie. O desafio, segundo Araújo e De Oliveira (2008), é capacitar os alunos a compreenderem a complexidade das relações de

equilíbrio dinâmico na natureza e como as ações humanas ou naturais podem impactar essas relações.

Diante desse cenário, optamos pela metodologia ativa do estudo de caso como uma abordagem para superar as críticas mencionadas. As metodologias ativas, amplamente estudadas e divulgadas em instituições de ensino superior, destacam-se por colocar os estudantes no centro do processo de ensino e aprendizado, diferentemente do modelo tradicional, em que o aluno é um mero espectador (Bacich & Moran, 2018). O método ativo permite que a prática se direcione à teoria, tornando o aluno co-responsável por seu aprendizado, envolvendo-o em pesquisas, comparações, observações e organização de dados.

Ao escolher o método ativo do estudo de caso como base deste trabalho, buscamos criar um movimento educativo significativo para o aluno. O estudo de caso, como metodologia pedagógica, apresenta uma narrativa de um evento, chamado de caso, com o propósito de conectar teoria e prática (Neves et al., 2019). Segundo Reis (2007), um caso é uma história escrita sob a forma de dilemas, promovendo reflexão sobre as complexidades da vida, preparando os cidadãos para os desafios individuais e coletivos com múltiplas soluções. Ao adotar essa metodologia, o aluno torna-se o protagonista do aprendizado, promovendo sua própria investigação e desenvolvendo habilidades científicas e socio científicas diante de situações complexas (Sá & Queiroz, 2010). O professor, ao atuar como mediador, orienta o aluno no desenvolvimento de habilidades autodirigidas (Reis, 2007), contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e o aprimoramento das capacidades de comunicação (Galdino et al., 2014).

METODOLOGIA

A elaboração do caso compreendeu duas etapas: as entrevistas com os residentes do município e a construção do estudo de caso (produto educacional). A primeira etapa, conduzida em Mocajuba, teve como objetivo contribuir para a compreensão das relações dos moradores com os botos. Um roteiro semiestruturado foi desenvolvido para orientar as entrevistas, aplicadas a 20 residentes, visando compreender a perspectiva da comunidade sobre a importância ecológica dos animais.

Com base nessas entrevistas e na coleta de informações, avançou-se para a segunda etapa: a elaboração do estudo de caso, propriamente dito, incorporando as narrativas de 14 munícipes cujas histórias se mostraram pertinentes para a construção do caso. Essas narrativas serviram como guia para abordar o ensino de Ciências, visando à conservação da espécie sob a ótica local. A construção do estudo de caso baseou-se no trabalho de Herreid (1997), que define os principais pontos para a construção de um bom caso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A concepção do estudo de caso foi desenvolvida com o intuito de enriquecer as interações dos alunos, guiando-os na construção argumentativa necessária para alcançar o posicionamento final exigido nessa abordagem. A expectativa é que, ao responder a questão proposta o aluno leve em consideração as narrativas do caso, tornando fundamental a justificativa da resposta. O professor, nesse sentido, conduz a aula em seis etapas, buscando promover a argumentação e a tomada de decisões diante da pergunta final. Como estratégia de implementação, sugere-se a introdução do caso no início do plano de aula, com a revelação da solução ocorrendo apenas na fase conclusiva do processo.

As fases subsequentes à aplicação do caso foram planejadas para instigar nos alunos uma

reflexão sobre a espécie, questionando a perspectiva utilitarista dos animais. Esse enfoque está alinhado aos critérios da BNCC, destacando-se especialmente a competência geral número sete, que visa desenvolver a habilidade de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular e defender ideias, pontos de vista e decisões em conformidade com os direitos humanos, a consciência socioambiental e um posicionamento ético (MEC, 2017, p. 9). O material educacional enfatiza que o estudo de caso "O julgamento do boto" é adaptável a partir do 9º ano, abrangendo diferentes níveis de ensino e indicando as competências e habilidades da BNCC para o 9º ano e o Ensino Médio. Contudo, desencoraja sua utilização em anos anteriores, devido à complexidade exigida e aos conteúdos contemplados pela BNCC. Com base na BNCC e nas narrativas do caso, as fases subsequentes à aplicação buscam abordar os desdobramentos possíveis do cenário amazônico relacionado ao boto, esquematizando as seis etapas planejadas para o desenvolvimento do estudo de caso.

A etapa inicial envolve a apresentação do plano de trabalho e a aplicação do caso educacional, encorajando o professor a introduzir a metodologia e apresentar o estudo de caso aos alunos, seguido por questionamentos sobre suas opiniões e aspectos destacados. A segunda etapa, intitulada "Abordando lenda, turismo e conservação", explora questões como o abuso sexual, a busca por produtos com órgãos e tecidos, a relação humano-boto, o turismo desordenado e o trabalho dos pesquisadores. Recomenda-se que o docente utilize vídeos sobre esses temas em sala de aula para apresentar os relatos das testemunhas de acusação.

A terceira etapa, "Dinâmica: roda de conversa", procura promover o diálogo a partir dos vídeos anteriores, enfatizando a importância de levantar questões sobre a narrativa do boto e suas consequências. A quarta etapa, "Botos? De onde vieram? O que comem? Onde vivem?", propõe uma abordagem mais biológica, com a leitura de material de apoio baseado nos parâmetros da BNCC. Os alunos preenchem espaços para anotações, preparando-se para a próxima etapa, "Troca de saberes," onde compartilharão conhecimentos e construirão mapas mentais. A última etapa consiste no posicionamento final dos alunos sobre a pergunta do caso, incentivando a apresentação de respostas e argumentos aos colegas, mobilizando os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores da aplicação do caso educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção do estudo de caso, baseado em narrativas reais da comunidade de Mocajuba, estado do Pará, proporcionou uma imersão profunda no universo cultural relacionado ao tema do boto. A diversidade de perspectivas revelou a presença marcante do imaginário místico em torno do boto, coexistindo com uma percepção positiva e apreciativa da interação entre esses animais e a população local. A diferenciação entre os botos que frequentam o Mercado e os demais, que estão no rio, evidenciou nuances de valoração, associando características negativas e místicas aos últimos.

Com base nas entrevistas e no estudo de caso, o produto educacional elaborado visa promover debates que transcendam a visão utilitarista do boto, destacando seu valor intrínseco. A abordagem abrange discussões amplas, desde a lenda do boto até questões como abuso sexual, impactos do turismo desordenado, relação com a pesca e aspectos biológicos e evolutivos. Ao adotar abordagens de ensino contextual, o trabalho se alinha à proposta de desenvolver competências como resolução de problemas, tomada de decisão e argumentação. Este projeto não apenas oferece um modelo inspirador para outros educadores, mas também contribui para a promoção da educação ambiental e conservação, integrando as vivências locais aos princípios estabelecidos pela BNCC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araújo, M. L. F.; De Oliveira, M. M. (2008). Formação de professores de biologia e educação ambiental: contribuições, deficiências e estratégias. *REMEA. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, 20, 256-273. Recuperado de: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3849/2294>.
- Bacich, L.; Moran, J. (2018). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso Editora.
- Berbel, N. A. N. (2011). As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. *Semina: Ciências sociais e humanas*, Londrina, Paraná, 32(1), 25-40, Recuperado de <https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/10999>.
- Brito, L.; Souza, M.; Freitas, D. (2008). Formação inicial de professores de ciências e biologia: a visão da natureza do conhecimento científico e relação CTSA. *Revista Interações*, 4 (9), 129-148,. Recuperado de: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/364>.
- C. M.; Guzzoni, V. (2019). Estudo de caso para uma aprendizagem ativa. In: Neves, V. J.; Lima, M. T.; Mercanti, L. B.; Costa, D. J. A. (Orgs). *Metodologias ativas: inovações educacionais no ensino superior*. (pp. 67-78). Campinas: Pontes Editores.
- Da Silva, V. M. F. et al. (2018). *Inia geoffrensis*. In: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (org.). *Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume II - Mamíferos*. (pp. 133-139) Brasília: ICMBio.
- Neves, V. J., Mercanti, L. B., Siqueira, G. M., Oliveira, E. M. S., Resende, J. G. O. S., Torres, R. B., Torres, V. Galdino, A. S., Gomes, H. C., Razuck, R. C. S. R., Machado, P. F. L. (2014). Uma análise sobre o uso de estudo de casos a alunos da iniciação científica do ensino médio: relatos e percepções. In *Anais do XVII Encontro Nacional de Ensino de Química*. Ouro Preto, Minas Gerais. Recuperado de: http://www.s bq.org.br/eneq/xvii/anais_xvii_eneq.pdf.
- Herreid, C. F. (1997). What is a case? *Journal of College Science Teaching*, 27 (2), 92-94. Recuperado de: <https://sciencecases.lib.buffalo.edu/pdfs/What%20is%20a%20Case-XXVII-2.pdf>.
- Ministério da Educação (2017). *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF. <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>.
- Reis, P. (2007). O ensino da ética nas aulas de ciências através do estudo de casos. *Interações*, 3 (5), 36-45. Recuperado de: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/327>.
- Sá, L. P., Queiroz, S. L. (2010). *Estudo de casos no Ensino de Química*. Campinas: Editora Átomo.